

A pandemia e o agravamento das desigualdades educacionais no Brasil: desafios e perspectivas para o ensino público básico

Diniz Raimundo Santos Filho ^{a,1}

(a) Estudante de Física da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | Cuité, Brasil | **Lattes ID:** <https://lattes.cnpq.br/3688490969254423> | **ORCID ID:** <https://orcid.org/0009-0000-1887-7896>.

(1) **E-mail:** diniz.raimundo@estudante.ufcg.edu.br

Desenvolvido pelo [CERN Data Center](#) & [Invenio](#).

RESUMO

O artigo tem como objetivo analisar os impactos da pandemia de covid-19 na educação básica brasileira, com foco nas escolas públicas, que atendem a maior parte dos estudantes do país. A partir de uma revisão bibliográfica e documental, o artigo aborda os seguintes aspectos: a suspensão das aulas presenciais e as dificuldades de acesso e qualidade da educação a distância; as perdas de aprendizagem e as consequências para o desenvolvimento cognitivo, socioemocional e profissional dos estudantes; as condições de trabalho e de formação dos professores diante dos novos desafios pedagógicos e tecnológicos; as medidas de apoio e de financiamento do governo federal e dos estados e municípios para garantir a continuidade e a qualidade da educação pública; e as propostas de reabertura das escolas e de recuperação da aprendizagem no pós-pandemia.

Palavras-chave | Educação básica; Ensino público; Pandemia Covid-19; Desigualdades educacionais.

ABSTRACT / RESUMEN

The pandemic and the worsening of educational inequalities in Brazil: challenges and perspectives for public basic education.

Abstract | This article analyzes the impacts of the covid-19 pandemic on basic education in Brazil, focusing on public schools, which serve most of the students in the country. The article addresses the following aspects: the suspension of face-to-face classes and the difficulties of access and quality of distance education; the losses of learning and the consequences for the cognitive, socio-emotional and professional development of students; the working and training conditions of teachers in the face of new pedagogical and technological challenges; the support and financing measures of the federal government and the states and municipalities to guarantee the continuity and quality of public education; and the proposals for reopening schools and recovering learning in the post-pandemic.

Keywords | Basic education; Public education; Covid-19 pandemic; Educational inequalities.

La pandemia y el empeoramiento de las desigualdades educativas en Brasil: desafíos y perspectivas para la educación básica pública.

Resumen | El artículo tiene como objetivo analizar los impactos de la pandemia de covid-19 en la educación básica brasileña, con un enfoque en las escuelas públicas, que atienden a la mayoría de los estudiantes del país. A partir de una revisión bibliográfica y documental, el artículo aborda los siguientes aspectos: la suspensión de las clases presenciales y las dificultades de acceso y calidad de la educación a distancia; las pérdidas de aprendizaje y las consecuencias para el desarrollo cognitivo, socioemocional y profesional de los estudiantes; las condiciones de trabajo y formación de los profesores ante los nuevos desafíos pedagógicos y tecnológicos; las medidas de apoyo y financiamiento del gobierno federal y de los estados y municipios para garantizar la continuidad y calidad de la educación pública; y las propuestas para la reapertura de las escuelas y la recuperación del aprendizaje en el pospandemia.

Palabras-clave | Educación básica; Enseñanza pública; Pandemia Covid-19; Desigualdades educativas.

Introdução

A pandemia de covid-19, que se iniciou em 2020 e ainda persiste em 2022, trouxe graves consequências para a saúde, a economia e a educação em todo o mundo. No Brasil, um dos países mais afetados pela crise sanitária, a educação básica enfrentou enormes desafios para garantir a continuidade e a qualidade do processo de ensino e aprendizagem dos mais de 47 milhões de estudantes matriculados nas redes públicas de ensino (Brasil, 2020).

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a média no país foi de 279 dias de suspensão de atividades presenciais durante o ano letivo de 2020, considerando escolas públicas e privadas². Essa situação exigiu a adoção de

medidas emergenciais para a oferta de educação a distância (EaD), por meio de diferentes recursos tecnológicos e pedagógicos. No entanto, nem todos os estudantes, professores e escolas tiveram acesso às condições adequadas para a realização da EaD, o que gerou uma ampliação das desigualdades educacionais no país (Brasil, 2020).

Além disso, a pandemia provocou perdas significativas de aprendizagem e de desenvolvimento dos estudantes da educação básica, especialmente nas áreas de língua portuguesa e matemática. Os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2021 mostram que houve uma queda no desempenho dos alunos do 2º ano do ensino fundamental em relação ao ano anterior. Esses

dados refletem o impacto negativo da interrupção das aulas presenciais e da falta de acompanhamento adequado dos estudantes durante o período de isolamento social (Brasil, 2021).

Diante desse cenário, o presente artigo tem como objetivo analisar os prejuízos causados ao ensino público básico no Brasil pela covid-19, bem como as possíveis estratégias para minimizar esses danos e promover a recuperação da aprendizagem no pós-pandemia. Para isso, serão utilizados dados de órgãos públicos do Brasil sobre educação e covid-19, como o Inep, o Ministério da Educação (MEC), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

O artigo está estruturado em quatro seções: a primeira apresenta uma contextualização histórica e conceitual sobre a educação básica brasileira; a segunda discute os principais impactos da pandemia na educação básica, considerando os aspectos pedagógicos, sociais e emocionais; a terceira aborda as medidas adotadas pelo governo federal e pelos estados e municípios para enfrentar os desafios impostos pela crise sanitária; e a quarta apresenta algumas propostas e recomendações para a reabertura das escolas e para a retomada da aprendizagem no pós-pandemia. A conclusão sintetiza as principais ideias do artigo e aponta as limitações e as perspectivas para futuras pesquisas sobre o tema.

A educação básica brasileira: origens, conceitos e legislação

A educação básica é um conceito mais do que inovador para um país que, por séculos, negou, de modo elitista e seletivo, a seus cidadãos o direito ao conhecimento pela ação sistemática da organização escolar (SAVIANI, 2012). A educação básica compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, tendo como finalidades o desenvolvimento integral do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (Brasil, 1996).

A história da educação básica no Brasil pode ser dividida em quatro períodos principais: o período colonial (1500-1822), o período imperial (1822-1889), o período republicano (1889-1930) e o período contemporâneo (1930-atualidade). Em cada um desses períodos, houve diferentes contextos políticos, sociais, econômicos e culturais que influenciaram as concepções, as práticas e as políticas educacionais vigentes.

O período colonial foi marcado pela presença dos jesuítas, que assumiram a função de catequizar e educar os indígenas e os filhos dos colonos. A educação jesuítica tinha um caráter religioso, moral e disciplinar, baseado na Ratio Studiorum, um plano de estudos que abrangia as artes liberais, a filosofia e a teologia. As escolas jesuíticas eram divididas em dois níveis: o elementar, que ensinava a ler, escrever e contar em português e latim; e o superior, que oferecia cursos de gramática, retórica, humanidades e artes. A educação jesuítica foi interrompida em 1759, com a expulsão dos padres pelo Marquês de Pombal (Souza & Santos, 2021).

O período imperial foi caracterizado pela independência política do Brasil em relação a Portugal e pela instalação da monarquia constitucional. A educação nesse período teve como principais marcos a criação das primeiras universidades, dos primeiros cursos superiores e das primeiras escolas normais. No entanto, a educação básica continuou sendo precária e restrita às elites. Em 1827, surgiu a primeira lei que sugeria a criação de escolas de ensino básico em todas as cidades ou vilas brasileiras. Por seu caráter universalista, ficou conhecida como a Lei Áurea da Educação Básica. No entanto, ela acabou não sendo implementada (Histórias do Mundo, 2019).

O período republicano foi iniciado com a proclamação da República em 1889 e durou até 1930. Foi um período de intensas transformações políticas, sociais e econômicas no Brasil, com o fim da escravidão, a expansão do café, a imigração europeia e a urbanização. A educação nesse período foi marcada pelo surgimento do Manifesto dos Pioneiros da

Educação Nova em 1932, que defendia uma educação pública, laica, gratuita e obrigatória para todos. O Manifesto também propunha uma reforma curricular que valorizasse os interesses e as necessidades dos alunos, bem como os métodos ativos de ensino. O Manifesto foi influenciado pelas ideias de John Dewey, Émile Durkheim e Jean Piaget (Gleitman, 2017).

O período contemporâneo abrange desde 1930 até os dias atuais. Foi um período de grandes mudanças na história do Brasil, como a Era Vargas, o Estado Novo, a Ditadura Militar, a Redemocratização e a Constituição de 1988. A educação nesse período foi influenciada por diversos movimentos sociais e políticos que reivindicavam o direito à educação como um direito humano fundamental. A Constituição de 1988 significou uma grande mudança no quadro legal da política educacional brasileira. Pela primeira vez na história, a educação tornou-se efetivamente um direito, de modo que caberia ao Estado garantir, de forma obrigatória, o ensino das crianças de sete a 14 anos.

Outros dispositivos constitucionais apontaram a necessidade de ampliar a oferta em todos os níveis e modalidades de ensino, algo que foi reforçado, na década seguinte, pela promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) em 1996. A LDB estabeleceu a organização e as normas da educação nacional, definindo a educação básica como um direito de todos e um dever do Estado e da família (Abrucio, Simielli, 2015).

Os impactos da pandemia na educação básica

A suspensão das aulas presenciais e as dificuldades de acesso e qualidade da educação a distância (EaD) afetaram milhões de estudantes no Brasil. Segundo dados do Inep, a média no país foi de 279 dias de suspensão de atividades presenciais durante o ano letivo de 2020, considerando escolas públicas e privadas¹. Essa situação exigiu a adoção de medidas emergenciais para a oferta de EaD, por meio de diferentes recursos tecnológicos e pedagógicos.

No entanto, nem todos os estudantes, professores e escolas tiveram acesso às condições adequadas para a realização da EaD, o que gerou uma ampliação das desigualdades educacionais no país. De acordo com uma pesquisa da Fundação FGV, pelo menos 12% dos estudantes de 6 a 15 anos não receberam nenhuma atividade no período de isolamento². Além disso, muitos estudantes enfrentaram problemas de infraestrutura, conectividade, acompanhamento familiar e motivação para aprender em casa (Brasil, 2021).

As perdas de aprendizagem e as consequências para o desenvolvimento cognitivo, socioemocional e profissional dos estudantes. A interrupção das aulas presenciais e a falta de acompanhamento adequado dos estudantes durante o período de isolamento social provocaram perdas significativas de aprendizagem e de desenvolvimento dos estudantes da educação básica, especialmente nas áreas de língua portuguesa e matemática (Brasil, 2020). Os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2021, mostram que houve uma queda no desempenho dos alunos do 2º ano do ensino fundamental em relação ao ano anterior .

Esses dados refletem o impacto negativo da pandemia na alfabetização, que é uma etapa fundamental para o sucesso escolar. Além disso, a pandemia afetou o desenvolvimento socioemocional dos estudantes, que tiveram que lidar com situações de estresse, ansiedade, medo, luto e isolamento⁴. A pandemia também comprometeu as perspectivas profissionais dos estudantes, especialmente os mais vulneráveis, que podem ter dificuldades para ingressar ou permanecer no mercado de trabalho (Dias, Ferreira Pinto, 2020).

As condições de trabalho e de formação dos professores diante dos novos desafios pedagógicos e tecnológicos. A pandemia exigiu dos professores uma rápida adaptação às novas formas de ensinar e aprender, utilizando recursos tecnológicos que muitas vezes não dominavam ou não possuíam. Os professores tiveram que planejar

e executar atividades remotas, manter o contato com os estudantes e as famílias, avaliar o processo de aprendizagem e lidar com as próprias questões emocionais e financeiras. Muitos professores não receberam o apoio necessário das redes de ensino para realizar essas tarefas, nem contaram com oportunidades de formação continuada adequadas ao contexto da pandemia. Além disso, muitos professores enfrentaram problemas de saúde física e mental decorrentes da exposição ao vírus, da sobrecarga de trabalho e do desgaste emocional (FIA, 2020).

As medidas do governo e da sociedade para enfrentar a crise sanitária na educação

Diante dos impactos significativos da pandemia na educação básica brasileira, tanto o governo federal quanto os governos estaduais e municipais adotaram uma série de medidas visando garantir a continuidade e a qualidade do processo educativo, ao mesmo tempo em que protegiam a saúde e os direitos dos estudantes, professores e demais profissionais da área.

Uma das medidas cruciais foi a edição da Medida Provisória nº 934/2020, que estabeleceu normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior. Essa medida permitiu a flexibilização da carga horária mínima anual e dispensou a obrigatoriedade dos 200 dias letivos, contanto que fossem garantidos o cumprimento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e das diretrizes curriculares nacionais (Brasil, 2020).

Além disso, o Conselho Nacional de Educação (CNE) emitiu o Parecer nº 5/2020, que forneceu orientações importantes para as redes de ensino. Esse documento abordou a reorganização dos calendários escolares, a implementação da educação a distância, a avaliação da aprendizagem, a formação dos professores e os critérios para a reabertura das escolas, levando em consideração as particularidades de cada etapa e modalidade de ensino (Brasil, 2021).

Para apoiar as escolas e sistemas de ensino, recursos financeiros extraordinários foram liberados. Programas como o Programa Dinheiro Direto na Escola Emergencial (PDDE-Emergencial), o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Inovação Educação Conectada (PIEC) foram destacados como fontes de apoio financeiro para a oferta de educação a distância, aquisição de equipamentos de proteção individual e adaptação das instalações escolares (Brasil, 2020).

Com o objetivo de garantir a segurança nas escolas, comitês e protocolos sanitários foram criados. Eles forneceram orientações específicas sobre medidas de prevenção, controle e monitoramento da covid-19 nas escolas, abrangendo aspectos como distanciamento social, uso de máscaras, higienização das mãos e ambientes, ventilação adequada, triagem de sintomas, rastreamento de contatos e a priorização da vacinação dos profissionais da educação.

Além das medidas governamentais, a sociedade civil e organizações não governamentais também desempenharam um papel fundamental. Doações de equipamentos e materiais educativos, cursos e plataformas gratuitas de educação a distância, produção e divulgação de conteúdos informativos e formativos, bem como pesquisas sobre os impactos da pandemia na educação, foram algumas das ações empreendidas para apoiar as escolas na superação dos desafios (Dias, Ferreira Pinto 2020).

Todas essas medidas foram essenciais para enfrentar os desafios educacionais impostos pela pandemia, permitindo a continuidade do processo educativo e protegendo a saúde e os direitos de todos os envolvidos na educação básica brasileira. No entanto, é importante continuar monitorando e adaptando essas estratégias à medida que a situação evolui, demonstrando a importância da flexibilidade e do compromisso com a educação durante tempos desafiadores.

As propostas para a reabertura das escolas e a recuperação da aprendizagem no pós-pandemia

A reabertura das escolas e a recuperação da aprendizagem no pós-pandemia representam desafios significativos que requerem uma abordagem cuidadosa e coordenada por parte de todos os envolvidos no sistema educacional. Nesse contexto, é essencial considerar várias propostas que podem contribuir para lidar com esses desafios de maneira eficaz.

Em primeiro lugar, é fundamental garantir que todas as crianças e jovens tenham a oportunidade de retornar à escola. Isso implica em identificar e abordar fatores que possam levar à evasão ou ao abandono escolar, como desinteresse, dificuldades financeiras, trabalho infantil e gravidez precoce. Estratégias de busca ativa, acolhimento e reintegração dos estudantes que se afastaram durante a pandemia são necessárias, incluindo o fornecimento de apoio pedagógico, psicológico e social.

Além disso, é importante implementar programas de reforço e recuperação da aprendizagem que sejam adaptados às necessidades individuais dos estudantes. Esses programas devem ser baseados em diagnósticos precisos, considerando as competências essenciais definidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O uso de metodologias ativas e diversificadas pode estimular o protagonismo, a criatividade e a colaboração dos estudantes (Brasil, 1996).

Não podemos negligenciar os aspectos socioemocionais dos estudantes, afetados pela pandemia. Portanto, é crucial criar um ambiente escolar seguro, acolhedor e inclusivo, que respeite as diferenças e promova o bem-estar físico, mental e emocional dos estudantes.

Os professores desempenham um papel fundamental na educação, e é necessário fortalecer a formação e a valorização deles. Isso inclui oferecer oportunidades de formação continuada para enfrentar os desafios pedagógicos e tecnológicos, bem como garantir condições dignas de salário, carreira e saúde (FIA, 2020).

A colaboração entre as diferentes esferas e instâncias responsáveis pela educação é crucial para o sucesso dessas iniciativas. Um pacto federativo pela educação, envolvendo o governo federal, os governos estaduais e municipais, as secretarias de educação, as escolas, as famílias e a sociedade civil, pode definir metas, responsabilidades, recursos e indicadores para melhorar a qualidade da educação básica no país.

Por fim, é fundamental promover a participação e o controle social da educação, fortalecendo espaços de diálogo e tomada de decisões coletivas, como conselhos escolares, conselhos de educação, fóruns de educação e conferências de educação. A transparência e a prestação de contas sobre a gestão e o financiamento da educação pública devem ser ampliadas (Dias, Ferreira Pinto, 2020).

Essas propostas representam passos importantes para enfrentar os desafios da reabertura das escolas e da recuperação da aprendizagem após a pandemia. No entanto, é necessário permanecer atento às mudanças e desafios em constante evolução no cenário educacional brasileiro, atendendo às demandas e expectativas dos estudantes, professores e demais envolvidos na educação. A pandemia destacou a importância da educação como um bem público, um direito humano e um dever do Estado, exigindo investimento e comprometimento contínuos com a educação básica brasileira como condição essencial para o desenvolvimento do país (Lamparina, 2021).

Referências

BRASIL. **Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação**. 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/fnde/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde>. Acesso em: 06/02/2020.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Resultados do Saeb**. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/saeb/mec-e-inep-divulgam-resultados-do-saeb-e-do-ideb-2021>. Acesso em: 30/01/2020.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acesso em: 20/02/2020.

BRASIL. **MEDIDA PROVISÓRIA Nº 934, DE 1º DE ABRIL DE 2020**. 2020. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-934-de-1-de-abril-de-2020-250710591>. Acesso em: 14/02/2020.

DIAS, E.; PINTO, F. C. F. A Educação e a Covid-19. Ensaio: **Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v. 20, n. 108, Setembro 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ensaio/a/mjDxhf8YGdk84VfPmRSxzc/>. Acesso em: 20/01/2020.

FIA. **Coronavírus: impactos na educação do Brasil e do mundo**. 2020. Disponível em: <https://fia.com.br/blog/coronavirus-impactos-na-educacao-do-brasil-e-do-mundo/>. Acesso em: 06/02/2020.

LAMPARINA. **Desigualdade educacional no Brasil é agravada pela pandemia**. 2020. Disponível em: <https://sites.ufop.br/lamparina/blog/desigualdade-educacional-no-brasil-%C3%A9-agravada-pela-pandemia>. Acesso em: 06/02/2020.